

BIOXILMA-XILLIKNI SAQLASHNING AMALIY YO'LLARI

Xo'janiozova Barno Xushnudovna

Buxoro davlat universiteti Biologiya kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410540>

Annotatsiya: Bioxilma-xillik – jamiyatning iqtisodiy, ekologik va madaniy-estetik ehtiyojlarini qondirishning dolzarb va salohiyatli resursi hisoblanadi. U bo'lmasa jamiyat barqaror rivojlanishi mumkin emas. Aholi sonining o'sishi, biosferada mavjud bo'lgan moddalar va energiyadan xo'jalik maqsadlarida foydalanishning tobora ortib borishi, undagi aloqa va bog'liqlik umumiy tuzilmasini qayta qurish natijasida jamiyatning biosferaga ta'siri muntazam ravishda kuchayib bormoqda. Inson faoliyati sayyoraning qiyofasini tobora kuchliroq o'zgartirmoqda. Bugungi kunda insoniyat yiliga, yer tiklashi mumkin bo'lgan resurslarga nisbatan 40% dan ko'p tabiiy resurslarni iste'mol qilmoqda. Bu esa bioxilma-xillikka salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Bioxilma-xillikni saqlab qolishda bir qancha amaliy ishlar qilinsada, insonning tushunish darajasi bo'lmasa bioxilma-xillik o'z holatiga kelmaydi.

Kalit so'zlar: geoinformatsion sistema, ekologik sistema, genetika, landshaft, etolon, zapovedniklar, zakazniklar, genofondi.

Bugungi kunda biologik turlarning 2,5 mln yaqini aniqlangan, bu turlar 8 mln gacha ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, fanda noma'lum bo'lgan yana ko'plab turlar okean qo'riqida, baland tog'lar, o'tib bo'lmaydigan ekvatorial o'rmonlar va sayyoramizning yetib borish qiyin bo'lgan boshqa joylarida yashaydi. Hayot ko'rinishlarining mazkur barcha xilma-xilligi hayot uchun katta boylikni o'zida aks ettirib, ekologik, genetik, ijtimoiy, iqtisodiy, ilmiy, ma'rifiy, madaniy va estetik ahamiyatga ega. Yaqin vaqtlargacha tabiatni muhofazasi maxsus tabiat muhofazasi organlarini va atrof muhit vazirligini vazifalari hisoblanardi. Bugunga kelib, faqatgina maxsus tabiatni muhofaza organlarining ishlari bioxilma-xillikni saqlashga natija bermaydi, bioxilma-xillikni saqlashda jamiyatdagi barcha insonlar aktiv qatnashishlari lozim. Ya'ni bioxilma-xillikni saqlash uchun jamiyatning har xil darajalaridan axtarish lozim: xalqaro, davlat, regional, mahalliy va individual darajalarda. Inson ishtirogida atrof muhitni muhofazasi masalalarini hal etishda to'rt xil imkoniyat mavjud: 1) shaxsiy hayot faoliyatimizni o'zgartirish; 2) davlat organlari darajasida ish olib borish; 3) ekologik harakat va idoralar bilan hamkorlik qilish; 4) tabiatni muhofaza qilish faoliyati – hamma uchun shiori ostida. Bioxilma-xillikni saqlash uchun quyidagi amaliy ishlarni amalga oshirish kerak. Birinchidan bioxilma-xillikka nima tahdid solayotganini, bioxilma-xillik kamayotgan ekosistemada bo'ladigan jarayonlarni

va ekosistemada turlarni o'zaro munosabatini va biotik uyushma tarkibini aniqlash kerak. Ekosistemani darajasini aniqlash uchun sun'iy yo'ldosh orqali rasmga tushirilib, buning natijasida shu joyda uchraydigan turlarni kuzatilib, ularni ro'yxatini tuziladi. Bu holatda ekosistemada ko'p yoki kam uchraydigan turlarni aniqlangan keyin kam uchraydigan turlar himoya qilinadi. Kam uchraydigan turlarni sonini shiddat bilan kamayib ketish sababini aniqlanadi. Ikkinchidan bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha maxsus mutaxassislar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tayyorlanishi lozim: 1. Genetik xilma-xillik; 2. Tur xilma-xilligi; 3. Ekosistema xilma xilligi; 4. Landshaft xilma-xilligi bo'yicha mutaxassislar har bir darajada bioxilma-xillik kamayib ketish sabablari aniqlashadi. Bioxilma-xillikni saqlashda faqat bitta davlat chegarasida faoliyat bo'lib qolmasdan balki xalqaro darajadagi faoliyat bo'lib bunda o'zaro aloqalar o'rnatilishi kerak. O'zaro aloqalarni boshqarish maqsadida ineraktiv sistemalarni ishlab chiqarish va masofadan turib ta'lim olish yo'lini amalga oshirish lozim. Bu mutaxassislar nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishlari uchun, mavsumga qarab dala amalyotlarini amalga oshirib, bundan tashqari "Populyatsiya genetikasi va genofondi himoyasi", "Ovlash asoslari", " O'rmondan foydalanish va o'rmon xo'jaligi" kabi fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari lozim. Uchinchidan "Qizil kitob"ni Xalqaro, regional va milliy miqiyosida chop etilishi. Har bir davlat va millat dunyo oldida o'z tabiiy boyliklari bo'yicha javobgar. Kuzatishlar asosida soni kamayib ketayotgan hayvon va o'simliklar ro'yxati tuzilib, qirilib ketish ehtimolligi bo'lgan hayvon va o'simliklar to'grisida Qizil kitobda ma'lumot beriladi. Qizil kitob faqatgina xatar darakchisi bo'lmay, balki muhofaza harakatlarning dasturi hamdir. Bu dasturlar davlat o'rtasida hamkorlik yo'li bilan hal qilinadi. To'rtinchidan bioxilma-xillikni saqlashni eng samarali usullardan biri bu maxsus tabiiy qo'riqxonalar teritoriyasini yaratish – zapovedniklar, zakazniklar, milliy va tabiiy bog'lar tashkil qilish. Qo'riqxonalar etolon bo'libgina qolmay, ekalogik turg'unlikni saqlab qoladi. Qo'riqxonani tashkilashtirganda uni optimal rejimini aniqlash lozim. Maxsus tabiiy qo'riqxonalar teritoryasini yaratishda quyidagilarga e'tibor berish lozim: kamdan-kam uchraydigan turlarni mavjudligi, hayvon va o'simliklarni ko'payish yoppasiga ko'payish joyi, muhim biotik uyushmani mavjudligi, gidrologik holati, orollarni fauna va florasini shakillanish xususiyatlarini hisobga olish lozim. Maxsus tabiiy qo'riqxonalar teritoryasini yaratishda davlat hududi muhim bo'lmasligi kerak, ya'ni dunyo davlatlari maxsus tabiiy qo'riqxonalar teritoryalarini to'rini tashkil qilishlari lozim. Beshinchidan yo'qolib ketayotgan turlarni oldini olishda maxsus tadbirlar o'tkazilishi lozim. Biotexnik tadbirlarda quyidagilar amalga oshiriladi, qishloq xo'jalik ishlari yuritilayotganda elektr

uzatish uskunalari hayvonlarni nobud bo'lishini oldini olish qurilmalarini qurish, kam uchraydigan turlarni ko'chirish va ko'paytirish, ob-havo noqulay bo'lgan vaqtlarda oziqlantirish. Ovchilar uchun keng tarqalgan biotexnik tadbirlari bu ovlanadigan hayvonlarni oziqlantirish usullari, ya'ni ular uchun yem-xashak ekish va ko'paytirish. Biotoplarni tiklash va sog'lom holatda ushlab turish tadbiriga esa, suv-botqoqli joylar tabiiy holatini tiklash, melioratsiya zararini oldini olish, ifloslanishdan va noratsional foydalanishdan saqlab qolish. Shunday bir ekosistemalar borki, ularni bahosi u yerdan qazib olinadigan foydali qazilmalar bahosidan qimmat. Bunday joylarda esa milliy bog' va buyurtmaxonani yaratish muhim o'rin tutadi. Oltinchidan ma'lum bir maydondan foydalanilayotgan vaqtda undan turg'un foydalanishga e'tibor berish, ya'ni bioxilma-xillikka zarar yetqazmasdan foydalanish. Masalan, o'rmonchilik ishlarida o'rmonga zarar etkazmasdan, daraxtlar kesilganda, yalang'och bo'lib qolmasligiga e'tibor berish lozim. Agar shu holatlarga e'tibor berilmasa o'rmonchilik faoliyati atmosfera tarkibiga va iqlim xususiyatlari dunyo miqyosida ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligini turg'un saqlamaslik esa tuproq eroziyasini kuchaytiradi, bioxilma-xillikni kamaytiradi. Yettinchidan amaliy muammolarni yechishda berilganlar bazasi va geoinformatsion sistemalarni (GIS) yaratish va foydalanish. GIS (Geographic Information Systems) – bu geografik axborot tizimi bo'lib, unung yordamida atrofimizdagi obyektlar xaritalar ko'rinishiga keltirib tasvirlanadi, ko'plab omillar va parametrlar bo'yicha tahlil qilinadi va bu ma'lumotlar asosida turli sohalar uchun pragnozlar tayyorlanadi

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki: Suv, atmosfera va tabiat bir butun bo'lib davlat chegarasini bilmaydi, bioxilma-xillikni saqlash masalalarini hal qilinishida butun dunyo insonlari birlashishi kerak. Tabiatdan tashqarida inson uchun hayot yo'q.

Adabiyotlar:

1. География и мониторинг биоразнообразия. М: НУМЦ. 2002. 253 с.
2. Bioxilma-xillikni saqlash. Milliy strategiya va harakat rejasi. Toshkent. 1998. 132 s.
3. BIOLOGIK FAOLLIGIDA MIKROORGANIZMLAR ROLI AZOTOBAKTERNING XUSUSIYATLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 6. – С. 139-143.
4. Дустова М. Т., Хужаниёзова Б. Х., Умедов А. М. BIOXILMA-XILLIKNI SAQLASHNING AMALIY YO'LLARI //Журнал Технических исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 3.

5.Sh, A. S., Kulmamatova, D. E., Babaev, S. K., Alloberganova, Z. B., Hodzhaniyozova, B. H., & Allanazarov, S. B. (2021). Quantity of Pigments in Leaves of Old Local Wheat Varieties of Uzbekistan under Irrigated Conditions. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 3249-3253.

6.Дустова М. Т., Хужаниёзова Б. Х., Умедов А. М. INSONING TABIATGA TA'SIRI NATIJASIDA EKALOGIYANING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI //Журнал Технических исследований. – 2020. – Т. 5. Baboev S. K., 7. Morgounov A. I., Muminjanov H. Wheat landraces in farmers' fields in Uzbekistan. National survey, collection, and conservation, Food and agriculture organization of the united nations / Ankara. 2010-2011